

MEDICAL SCIENCES

OPTIMISING METHODS FOR THE PREVENTION OF ACUTE ALLERGIC CONDITIONS

Karimova F.R.

Bukhara State Medical Institute

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Каримова Ф.Р.

Бухарский государственный медицинский институт

Abstract

According to statistics, every fifth inhabitant of our planet suffers from allergic diseases: every sixth American, every fourth German. Acute allergic diseases requiring urgent medical care include: anaphylactic shock, bronchial asthma, Quincke's edema, urticaria and various types of hay fever. In Uzbekistan, these patients often go to the polyclinic for medical help or call the emergency medical care team.

Аннотация

По статистике, аллергическими заболеваниями страдает каждый пятый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый четвертый немец. К острым аллергическим заболеваниям, требующие неотложной медицинской помощи, включают: анафилактический шок, бронхиальную астму, отек Квинке, крапивницу и различные виды сенной лихорадки. В Узбекистане эти пациенты часто обращаются в поликлинику за медицинской помощью или вызывают бригаду СМП.

Keywords: anaphylactic shock, allergy

Ключевые слова: анафилактический шок, аллергия

Актуальность

Всплеск заболеваемости аллергией, достигший в конце XX в. масштаба эпидемии, сформировал серьезную социальную, экономическую и медицинскую проблему во всем мире. По статистике, аллергическими заболеваниями страдает каждый пятый житель нашей планеты: каждый шестой американец, каждый четвертый немец. К острым аллергическим заболеваниям, требующие неотложной медицинской помощи, включают: анафилактический шок, бронхиальную астму, отек Квинке, крапивницу и различные виды сенной лихорадки. В Узбекистане эти пациенты часто обращаются в поликлинику за медицинской помощью или вызывают бригаду СМП. Традиционно, в то время как антигистаминные препараты (седативные средства) поколения (Супрастин, Тавегил, диазолин, дифенгидрамин, пипольфен) используются для облегчения оазисов, сочетание старых, неэффективных и недоказанных препаратов (хлорид кальция, глюконат кальция), а также этих препаратов не редкость. Это приводит к неизбежному увеличению числа побочных эффектов, снижению эффективности лечения (лечение СМП у 26,76% пациентов — без эффекта), увеличению числа повторных обращений за медицинской помощью (повторное вызывает СМП у 5% пациентов), увеличению продолжительности лечения (облегчение по СМП наблюдается только в 15% случаев), увеличению госпитализации. Увеличивается заболеваемость госпитализацией (из-за неэффективности лечения госпитализируются 18% пациентов с ОАГ легких), увеличивается стоимость лечения [3, 4, 5]. Также, чтобы помочь пациентам с

ОАЗ в больнице, которые консультируют пациентов с ОАГ, те же препараты назначают при эпикризах, отпускаемых по рецепту. Возникающий порочный круг способствует рецидиву и хронизации заболеваний, снижает качество жизни больных как в психологическом, так и в социальном плане [6, 7]. Например, известно, что в случае рецидива крапивницы или ангионевротического отека в течение 6 месяцев вероятность ее возникновения в течение следующих 20 лет присутствует у 40% пациентов [8]. Поскольку все острые аллергические реакции, включая реакции на перепончатокрылых насекомых, характеризуются непредсказуемостью развития, важно оценить риск развития тяжелой анафилаксии у пациентов с инсектицидной аллергией в анамнезе. Таким образом, исследования Л.М. Гобера и его коллег (2007) показывают возможность использования теста на активацию базофилов для прогнозирования в обычной практике врача.

Цель исследования

Целью исследования является изучение частоты возникновения анафилактического шока при укусах перепончатокрылыми насекомыми, а также оценка возможностей клинических и лабораторных методов диагностики и прогнозирования риска укусов анафилактического шока.

Материалы и методы

В исследование вошли 64 пациента с анафилактическим шоком, их гепаризированная кровь и сыворотка, а также 80 пациентов с системными аллергическими реакциями I, II и III степени на введение перепончатокрылых насекомых. На обследо-

вание были приглашены пациенты с острой аллергической реакцией на введение перепончатокрылых насекомых и в период с 2019 по 2022 год были госпитализированы в аллергологическое отделение БОММЦ города Бухары. Контрольная группа состояла из 20 здоровых добровольцев. Предметом исследования была история аллергии и специфическая диагностика аллергии (определение специфического IgE-af, данные теста на активацию базофилов, уровень триптазы в сыворотке крови), а также оценка возможностей этих тестов для выявления восприимчивости к ядам насекомых и прогнозирования риска развития анафилактического шока. Анализ медицинских записей.

Полученные результаты обработаны с использованием современных методов анализа (SPSS v.13.0 и STATISTICA 7.0). Учитывая, что образец отличается от нормального распределения, использовались непараметрические тесты Манна-Уитни с корреляцией порядка Спирмена. Для анализа качественных показателей использовался критерий χ^2 . Также была определена чувствительность и специфика методов диагностики. Чувствительность отражает долю истинных положительных результатов, специфика отражает скорость отсутствия ложноположительных результатов. Для определения предикторов возникновения анафилактического шока был выбран пошаговый алгоритм двусторонней логистической регрессии. При значении $p < 0,5$ (<50%) предполагалось, что анафилактического шока не произойдет, при значении $p > 0,5$ (> 50%) - высокая степень развития анафилактического шока.

Результаты и их обсуждение

Клинически наблюдаемые случаи АШ при укусах перепончатокрылыми проявились в виде синдромов: 1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность с гипотонией, потеря сознания, головокружение - 74 случаев; 2. Острая дыхательная недостаточность с развитием выдоха и отека гортани - 61 случай; 3. Поражения кожи и слизистых оболочек при развитии кожных аллергических реакций в виде крапивницы и ангиотеки - 59 случаев; 4. Абдоминальный синдром (тошнота, рвота, боль в животе, непровольная дефекация) – 65 случаев. 5. Церебральный синдром с симптомами поражения центральной нервной системы и развитием судорог - 14 случаев. Анализ неотложной помощи при АШ показал, что препарат первой помощи при АШ - адреналин - вводится при первичной медико-санитарной помощи только в 30% случаев. Полученные данные подтвердили необходимость проведения исследований, направленных на оптимизацию процесса обследования и управления пациентами с аллергией на инсектициды в клинической практике, а также выявление прогностически неблагоприятных

факторов, повышающих риск развития АШ в случае возможного повторного введения. Проведенное обследование позволило оценить клинические особенности течения и предпосылки образования САР для введения перепончатокрылых насекомых. Из 144 пациентов, участвовавших в исследовании, 68 были диагностированы АШ (47%), а в 16 случаях - САР I степени (11,1%), в 28 случаях – САР II степени (19,4%) и САР III степени - 11 (7,6%) случаев.

Выводы

Ретроспективный анализ показал, что анафилактический шок от укусов перепончатокрылых насекомых относится к распространенным и вызывает острые аллергические реакции, на которые приходится 19% всех зарегистрированных случаев анафилактического шока. С целью всестороннего прогнозирования риска развития АШ на основе существующей базы данных была разработана компьютерная программа «Прогнозирование риска развития АШ на перепончатокрылых насекомых» с использованием бинарного логистического регрессионного анализа, который состоит в выявлении прогностически неблагоприятных факторов, способствующих развитию АШ, и созданию системы прогнозирования. Была рассчитана вероятность возникновения инцидента, то есть была рассчитана вероятность развития АШ у пациентов САР в I, II и III градусах в зависимости от значений переменных.

References

1. The algorithm for the management of patients with acute allergic diseases at the pre-hospital stage // Consilium - medicum. - 2005. - т. 07. - №3. - С. 35-40.
2. Davydkina A.V. Pre-hospital care in acute allergic diseases: theory and practice // Russian Medical Journal. - 2002. - Vol. 9 - No 20. - С. 874-886.
3. Korostovtsev D.S. Intranasal glucocorticosteroids - clinical aspects of use in allergic rhinitis // Allergology. - 2002. - №2. - С.39-42.
4. Luss L.V. Socially significant diseases // Russian medical journal - Moscow, 2003. - Т. 11. - №12. - С. 25-28.
5. Nazarov A.A. Allergic rhinitis. Tashkent, 1998. - С. 56-58.
6. Nazarov A.A. Allergology. - Tashkent, 2001 - 326 pp.
7. Omelnitskaya I.P. Insect allergy in children // Pediatrics. - 1990. - №7. - С. 88-92.
8. Strona P.A. Such different allergies // © Medapharm Holding info@medafarm.ru.
9. Smolkin Y.S. Acute allergic conditions // Ros. med. journal. - 2005. - №2. - С. 23-26.
10. Fedenko E.S. Urticaria a topical problem of clinical allergology // Allergology. - 2002. - №4. - С. 31-35